

ИНТЕЛЛЕКТ – КАРТЫ, КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Кэбір Қазына Бауыржанқызы

Педагог – модератор, учитель химии, КГУ «Средняя Общеобразовательная школа
Береговая» Республика Казахстан, г. Павлодар, р. Теренкөл, с. Береговое

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11058873>

Аннотация. Современная школа Казахстана переживает процесс модернизации образования. Мы неустанно ищем разные способы и методы для легкой и увлекательной подачи учебного материала. Одним из таких методов является использование интеллектуальных карт. Данная статья раскрывает преимущества использования интеллектуальных карт в учебном процессе.

Ключевые слова: современная школа, интеллектуальные карты, методы, модернизация образования.

Abstract. The modern school of Kazakhstan is going through a process of modernization of education. We are constantly looking for different ways and methods for easy and exciting presentation of educational material. One of these methods is the use of intelligence cards. This article reveals the advantages of using intelligence maps in the educational process.

Keywords: modern school, intelligence maps, methods, modernization of education.

Annotatsiya. Qozog'istonning zamonaviy maktabi ta'limni modernizatsiya qilish jarayonini boshdan kechirmoqda. Biz o'quv materialini oson va qiziqarli tarzda taqdim etishning turli usullari va usullarini tinimsiz izlaymiz. Bunday usullardan biri bu foydalanishdir aql xaritalari. Ushbu maqola o'quv jarayonida aql xaritalaridan foydalanishning afzalliklarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: zamonaviy maktab, aql xaritalari, usullari, ta'limni modernizatsiya qilish.

Изучение иностранного языка представляет из себя трудоёмкий процесс. Он включает себя такие аспекты, как грамматика, словарный запас, чтение, письмо. Для качественного усвоения данных модулей, я использую на уроках интеллектуальные карты. Перед созданием интеллектуальной карты важно подготовить информацию, которую нам надо изучить. Определить основную тему урока. Взять во внимание основные понятия, связанные с этой темой, а затем и мелкие детали. Нужно четко сформулировать что нужно выучить и запомнить на данном уроке. Необходимо выделить все отсылки и ассоциации, раскрывающие тему. На начальном этапе интеграции данного метода в обучении использовались готовые карты и схемы, чтобы ученики могли иметь точное представление касательно задачи, поставленной перед ними. Использовались следующие виды заданий, как раскраска, заполнение пустых полей, использовать карту для повторения пройденного материала, составление рассказа с использованием готовой карты. После того как обучающиеся овладели определенными навыками и пониманием, учащиеся начинают совершенствовать умение работать с интеллектуальными картами для усвоения основного материала.

Я, как преподаватель в школе, могу сказать, что, преподавать предмет для детей непросто. Учитель должен обладать не только профессиональной компетенцией, но в то же время должен обладать чуткостью, зоркостью и большим терпением. Дети бывают разные, каждый ребенок подобен цветку. В процессе учебы каждый раскрывается по своему темпу. Большинство из них имеют склонность к рассеянному вниманию, имеют проблемы с запоминанием, и не обладают критическим мышлением. Как решением данной проблемы,

я предлагаю использование интеллект карт для усвоения основного материала. Это значит, что с помощью интеллект карт запоминать и вспоминать информацию гораздо проще и быстрее, чем при использовании традиционных способов. Важно проводить мониторинг прогресса, и курировать процесс. К примеру, ученик, который имел трудности в 3 классе, переступая в 4 класс избавляется от предыдущих проблем. Как показывает практика, учащиеся по истечению времени преодолевают трудности, связанные с языковым барьером, с памятью.

Я использую интеллект - карты на уроках для достижения следующих целей:

1) Для пополнения словарного запаса учеников. Благодаря им, легко усваивается лексический материал. Дети легко пополняют словарный запас. На уроке мы пользуемся готовыми картами в качестве примера, а затем дома ученики готовят собственные карты. Для оформления своей карты ученики используют различные вырезки с картинками, рисуют собственными руками картинки, соответствующие лексике.

2) Для работы с учениками третьих и четвертых классов были использованы карты – опоры. Они использовались для работы с текстом. Учащиеся, работая с текстом отрабатывают навык чтения, а также получают новую информация, и обогащают свой словарный запас. Вместе с этим у учащихся совершенствуются механизмы построения связных высказываний и обеспечение им достаточной речевой практики. В учебный материал каждого урока входит содержательный текст связанной с темой урока. Работая с картой, ученики строят развернутые высказывания и успешно усваивают материал. Карта – опора строится по следующей схеме: в центре записывается основная мысль, а затем следуют словосочетания и опорные слова. Между ними соблюдается определенная последовательность. Карта оформляется в виде дерева. Каждая ветвь олицетворяет структуру текста. Ученики используют готовую карту для пересказа текста.

3) Для работы с грамматическим материалом. Интеллект – карты используются для усвоение таких грамматических тем, как «Имя существительное», «Имя прилагательное», «Глагол», «Наречие», а для математики «Арифметические действие», «Текстовые задачи», «Сложение однозначных чисел» и т.п. Хочу подытожить, что интеллект карты являются отличным инструментом для обучения, и их использование приносит положительный результат. Благодаря им учащиеся могут легко структурировать информацию, и быстро запоминать необходимый поток информации. Развивается логическое мышление и творческие навыки. Стоит отметить, что ученики освоившие данный метод показывали хороший результат в учебе.

REFERENCES

1. «Тони Бьюзен. Интеллект-карты. Полное руководство по мощному инструменту мышления»: Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2019
2. Панфилова Е. И. К вопросу о формировании функциональной грамотности учащихся на уроках английского языка / Концепт: Современные научные исследования: актуальные теории и концепции. Выпуск 2015
3. URL: <http://ekoncept.ru/teleconf/65081.html>-ISSN (дата обращения: 08.12.2019). Рождественская Л., Логвина И. Формирование навыков функционального чтения. Пособие для учителей. Курс для учителей русского языка как родного.
4. URL: <http://umr.rcokoit.ru/dld/methodsupport/firrozhdest.pdf> (дата обращения: 07.12.2019).

5. Фролова П. И. К вопросу об историческом развитии понятия «Функциональная грамотность» в педагогической теории и практике // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2016.